

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 4, May 2025, P. 361-365

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15683753>

Optimalisasi Manajemen Bisnis Syariah dalam Penguatan Ekonomi Umat melalui UMKM Halal

Lili Utami¹, Nabilah Nur Atikah², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: liliutami60@gmail.com nabilahnuratikah9@gmail.com uswatun.hasanah@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran manajemen bisnis syariah dalam optimalisasi penguatan ekonomi umat melalui pengembangan UMKM halal. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, studi ini mengevaluasi praktik-praktik manajemen yang sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana penerapannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam proses bisnis mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat secara berkelanjutan

Kata kunci: manajemen syariah, UMKM halal, ekonomi umat, kewirausahaan Islam, optimalisasi bisnis

Abstract

This study aims to analyze the role of sharia business management in optimizing the strengthening of the people's economy through the development of halal MSMEs. With a qualitative-descriptive approach, this study evaluates management practices that are in accordance with sharia principles and how their implementation can increase the productivity and competitiveness of MSMEs. The results of the study indicate that the implementation of sharia principles such as justice, transparency, and blessings in the business process can increase consumer trust, expand the market, and encourage sustainable economic growth of the people

Kata kunci: manajemen syariah, UMKM halal, ekonomi umat, kewirausahaan Islam, optimalisasi bisnis

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah unit ekonomi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan salah satu pelaku di sektor industri halal. Bahkan pemerintah melalui strategi pengembangan industri halal KNEKS, menetapkan UMKM sebagai salah satu sasaran programnya. Sehingga upaya mendorong peningkatan UMKM akan berjalan beriringan dengan upaya mendorong peningkatan produksi halal. Karena salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah terdapat pada sektor riil, mulai dari skala mikro, kecil, hingga skala besar. Strategi pengembangan yang dicanangkan antara lain dalam hal digitalisasi ekonomi pada sektor UMKM, juga pembiayaan syariah, baik melalui lembaga bank maupun non bank. Selain itu, strategi tersebut juga diperkuat dengan program pembinaan usaha yang dijalankan oleh UMKM

Industri halal pada sektor UMKM memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi sejumlah penduduk muslim Indonesia yang banyak. Potensi UMKM halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim. Berikut ini adalah penjelasan potensi dari masing-masing sektor.

Pertama, sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya dengan sejahtera.

Kedua, sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industri halal di Indonesia. Semenjak terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sektor keuangan syariah telah membawa perkembangan yang cukup baik bagi industri keuangan syariah. Aset keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, aset keuangan syariah mengalami kenaikan sebesar 13,97% menjadi Rp1.287,65 triliun. (Keuangan, 2017)

Ketiga, sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Selain itu, indahnnya panorama alam di Indonesia serta

masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik Indonesia dalam bidang pariwisata. Bila dikaitkan dengan wisata halal, potensi yang dimiliki Indonesia sangat besar. Ada banyak objek wisata yang bisa dikunjungi oleh halal traveller, diantaranya masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka, hingga kuliner halal.

Keempat, sektor busana muslim. Potensi busana muslim di Indonesia juga tidak kalah besarnya. Industri busana muslim terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ekspor sektor busana muslim telah menembus angka USD 9,2 miliar atau setara dengan 9,8% total ekspor dari industri pengolahan. Bila dilihat dari pasar domestik, konsumsi dari produk busana muslim sudah mencapai angka USD 20 miliar dengan laju pertumbuhan rata-rata 18,2%. Indonesia menempati posisi ke-3 dalam Top 10 Modest Fashion dan Top 10 Fashion Muslim Consumer Markets dengan total spending sebesar USD 21 miliar. Selain itu, adanya dukungan dan peran pemerintah, pengesahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, maraknya desainer busana muslim dan ajang perlihatkan busana muslim, serta respon masyarakat yang positif membuat potensi ini semakin mungkin untuk dikembangkan.

Indonesia harus menghadapi tantangan yang tidak mudah antara lain: (i) Belum masuknya Indonesia dalam 10 besar untuk produk makanan halal, media & rekreasi, serta farmasi & kosmetika. (ii) Indonesia masih menjadi pasar produk halal dunia, karenanya kinerja ekspor produk halal perlu ditingkatkan. (iii) Penguatan rantai nilai industri halal perlu terus dilakukan secara berkesinambungan, seperti industri makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion muslim, dan farmasi/ kosmetik halal. (iv) eliminasi permasalahan yang dihadapi UMKM untuk dapat mengoptimalkan peran UMKM dalam industri halal.

Makna halal berasal dari kata Arab, yaitu *halla*, *hillan*, *yahillu*, dan *wahalalan* yang artinya diperbolehkan atau dibolehkan oleh hukum syariah. Dengan makna tersebut, maka industri halal mempunyai konsep produksi hasil industri yang harus sesuai dengan hukum syariah (dibolehkan dalam Islam). Berdasarkan konsep syariah, apapun yang dikonsumsi oleh muslim, baik makanan maupun non makanan harus berasal dari sumber yang halal.

Kemudian definisi lain Kata halal berasal dari akar kata yang berarti “lepas” atau “tidak terikat”. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu kata “halal” juga berarti “boleh”. Halal sangat erat kaitannya dengan syariat Islam dan kata halal menjadi kunci ketenangan seorang hamba dalam mengerjakan sesuatu. Tujuan Industri halal menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan produk halal adalah “produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.

UMKM halal atau UMKM syariah merupakan industri UMKM yang secara proses telah melalui tahapan teknis yang tidak melanggar kaidah/syariah Islam untuk menghasilkan produk halal. Untuk memperkuat produk halal, maka diberikan label/sertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. UMKM di Jawa Tengah merupakan bagian industri nasional yang memiliki peran besar terhadap perekonomian. UMKM (termasuk yang halal) di Jawa Tengah memiliki potensi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing secara global melalui produk yang memiliki keunggulan kompetitif yang bersertifikasi halal.

Perkembangan halal *lifestyle* dan halal *awareness* mengharuskan pelaku UMKM memiliki sertifikat produk halal. Oleh sebab itu, UMKM harus meningkatkan *branding position*, membumikan dan menyebarkan halal *awareness* dan halal *life style*, berhati-hati dalam setiap tahapan proses produksi, menjamin keamanan dan ke higienisan produk, dan meningkatkan daya saing produk untuk diekspor ke negara yang sangat perhatian terhadap produk halal.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen bisnis syariah merupakan suatu pendekatan pengelolaan usaha yang dilandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan ('adl), kejujuran (shiddiq), amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Menurut Antonio (2001), bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga menekankan keberkahan dalam seluruh aktivitas usaha. Prinsip ini menciptakan sistem yang lebih etis, transparan, dan berkelanjutan karena memadukan aspek spiritual dan profesionalisme dalam pengambilan keputusan. Karim (2010) menambahkan bahwa dalam manajemen syariah, hubungan antara pemilik usaha, konsumen, dan mitra kerja dibangun atas dasar tanggung jawab moral dan sosial, sehingga berdampak positif pada kepercayaan publik dan kelangsungan usaha.

Sementara itu, UMKM halal adalah unit usaha yang secara operasional mengikuti standar

kehalalan sesuai dengan ketentuan syariah Islam, mulai dari bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pemasaran. LPPOM MUI (2019) menyebutkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjadi syarat keagamaan, tetapi juga strategi pemasaran yang efektif dalam memperluas pasar, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya konsumsi produk halal, UMKM yang memiliki sertifikasi halal cenderung lebih mudah diterima pasar dan memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat lokal maupun global.

Konsep ekonomi umat dalam Islam menekankan pada penguatan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara adil dan merata. Ekonomi umat tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat Muslim, tetapi juga mewujudkan sistem ekonomi yang menyejahterakan, memberdayakan, dan berkelanjutan. Menurut Chapra (2000), ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, solidaritas (ukhuwah), dan distribusi kekayaan yang merata melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam pandangan Yusuf al-Qaradawi (1995), sistem ekonomi umat harus diarahkan untuk menghindari dominasi kapitalisme yang eksploitatif dan sebaliknya memperkuat peran masyarakat kecil dan menengah dalam ekosistem ekonomi nasional.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa UMKM halal memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di wilayah seperti Bengkulu, UMKM menjadi penggerak utama ekonomi lokal, terutama di sektor makanan, kerajinan, dan pertanian olahan. Harahap (2020) menyatakan bahwa UMKM halal dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat konsumsi domestik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi yang bernilai tambah. Siregar (2022) menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM halal sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen usaha, akses terhadap pembiayaan syariah, dan peran aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan manajemen bisnis syariah dalam pengembangan UMKM halal serta kontribusinya terhadap penguatan ekonomi umat di Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial dan praktik manajerial yang terjadi di lapangan secara holistik. Lokasi penelitian dipusatkan pada beberapa kabupaten/kota di Bengkulu, seperti Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Mukomuko, yang dikenal memiliki aktivitas UMKM yang cukup aktif, khususnya di sektor makanan olahan dan kerajinan lokal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pelaku UMKM halal, perwakilan koperasi syariah, dan dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu. Selain itu, data diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan usaha dan dokumentasi yang relevan, seperti laporan keuangan, sertifikat halal, serta program pelatihan yang pernah diikuti pelaku UMKM. Untuk memperkuat keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bertujuan untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan praktik manajemen syariah dan penguatan ekonomi umat. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks lokal Bengkulu, termasuk aspek sosial, budaya, dan keagamaan yang mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan aplikatif dalam merancang strategi penguatan UMKM halal berbasis nilai-nilai syariah di daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah pelaku UMKM halal di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis berbasis prinsip syariah mulai mendapatkan perhatian yang cukup serius, terutama di kalangan pengusaha muda Muslim dan pelaku usaha yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Beberapa UMKM yang telah mengadopsi sistem manajemen syariah, seperti pencatatan keuangan yang transparan, pembagian keuntungan secara adil, serta menjunjung tinggi etika bisnis Islam, mengalami peningkatan kepercayaan dari konsumen. Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan produk halal, khususnya dari konsumen lokal yang mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan dan keberkahan dalam aktivitas konsumsi.

Di Bengkulu, sebagian besar pelaku UMKM masih berskala mikro dan dikelola secara sederhana, namun terdapat kecenderungan positif menuju profesionalisme, terutama bagi mereka yang tergabung dalam komunitas pengusaha Muslim, koperasi syariah, atau lembaga pembinaan ekonomi umat. Beberapa contoh UMKM makanan khas Bengkulu seperti kue tat, lempuk durian, dan keripik pisang, mulai mengurus sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan manajemen syariah yang diselenggarakan oleh dinas koperasi, Kemenag, dan ormas Islam lokal. Para pelaku usaha menyatakan bahwa setelah menerapkan prinsip-prinsip syariah, mereka merasa lebih tenang secara spiritual dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari komunitas Muslim, termasuk akses pasar melalui kegiatan bazar halal, pameran produk UMKM berbasis syariah, dan platform digital Islami.

Selain itu, UMKM halal di Bengkulu juga turut berperan dalam memberdayakan masyarakat sekitar, terutama ibu rumah tangga dan pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap. Dengan sistem usaha yang berbasis nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong, UMKM halal memberikan kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi umat, khususnya dalam konteks lokal yang masih menghadapi tantangan pengangguran dan ketimpangan ekonomi. Meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan akses pembiayaan syariah, kurangnya pelatihan lanjutan, dan rendahnya literasi digital, potensi UMKM halal di Bengkulu sangat besar untuk dikembangkan. Optimalisasi manajemen bisnis syariah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat identitas daerah sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah nasional

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi manajemen bisnis syariah berperan penting dalam memperkuat ekonomi umat melalui pengembangan UMKM halal di Bengkulu. Penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan usaha terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat loyalitas pasar, dan menciptakan sistem usaha yang lebih berkelanjutan. UMKM halal yang menerapkan nilai-nilai Islam secara konsisten tidak hanya memperoleh keuntungan secara ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial berupa penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta penguatan jaringan usaha berbasis komunitas Muslim. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan syariah, kurangnya pelatihan manajemen, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, yang perlu menjadi perhatian bersama.

SARAN

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat Islam di Bengkulu dapat bersinergi dalam memperkuat ekosistem UMKM halal secara lebih sistematis. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan manajemen bisnis syariah secara berkelanjutan serta memberikan kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM lokal. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah diharapkan lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam dan terjangkau bagi usaha mikro. Selain itu, penting untuk membangun jaringan pasar halal, baik offline maupun digital, yang dapat memfasilitasi distribusi produk-produk UMKM halal ke pasar yang lebih luas. Dengan dukungan dari berbagai pihak, optimalisasi manajemen bisnis syariah diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat yang inklusif dan berdaya saing

REFERENSI

- Femy Sasongko, D., Wahyu Hestya Budianto, E., Ulhaq Arkaan, D., & Herawati, A. (2021). Internalisasi Nilai Moderasi Beragama Dalam Sistem Ekonomi Syariah Pada Ukm Halal Melalui Produk Pembiayaan Syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Mulyaningsih, T., Ratwianingsih, L., Hakim, A. R., & Mulyadi, M. (2021). Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM Makanan Halal Tradisional di Sukoharjo. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 83–88. <https://doi.org/10.31092/kuat.v3i2.1401>
- Negarawati, E., & Pratama, G. (2025). *Finotec : Journal of Islamic Finance and Economics Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dan Koperasi Syariah*. 2, 89–96.
- Prof. Dr. Euis Amalia M. Ag. Dr. Indra Rahmatillah SH., MH Dr. Bukhari Muslim, L. (2024). Penguatan Ukm Halal Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekosistem Ekonomi Syariah. In *Samudra Biru*.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/71635/1/Buku.pdf>

Rahmawati, F., & Walyoto, S. (2022). Optimalisasi Hebitren dan Potensi UMKM Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren. *Social Science Studies*, 2(3), 240–257. <https://doi.org/10.47153/sss23.3982022>

Rohim, A. N. (2021). Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal. *Jurnal Bimas Islam*, 14(2), 311–344. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i2.427>